

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 688-700
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14193661)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14193661>

Pengelompokan Provinsi di Indonesia Terhadap Faktor-Faktor Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 2023 Menggunakan Analisis *Cluster K-Means*

Amelia Wijaya¹, Ni Kadek Intan Olivia Italiyana², Sri Pingit Wulandari³

^{1,2} Program Studi Statistika Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111, Indonesia

Email: 2043221041@student.its.ac.id¹, 2043221011@student.its.ac.id²

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai sekitar 17 ribu pulau. Selain menjuluki negara dengan banyak pulau, Indonesia juga menyandang predikat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, bukan hanya memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga memberikan tantangan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antar wilayah masih menjadi isu utama yang diperburuk oleh disparitas dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Beberapa daerah di Indonesia justru masih memiliki ketimpangan sosial yang signifikan. Di samping itu setiap daerah tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk dapat menentukan faktor-faktor kesejahteraan masyarakatnya. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis *cluster K-Means* untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia tahun 2023 ke dalam *cluster* yang lebih homogen berdasarkan faktor-faktor kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa data faktor-faktor kesejahteraan masyarakat berdistribusi normal, dependen, dan memiliki karakteristik yang beragam. Selain itu dari berdasarkan pengelompokan provinsi didapatkan sebanyak 15 provinsi termasuk ke dalam *cluster* I, 12 provinsi termasuk ke dalam *cluster* II, 6 provinsi termasuk ke dalam *cluster* III, dan 1 provinsi termasuk ke dalam *cluster* IV. Lima dari enam variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan *cluster*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memahami faktor-faktor kesejahteraan yang lemah di berbagai wilayah dan membantu pemerintah setempat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat presentase kesejahteraan terendah serta dapat menjadi acuan dalam memutuskan kebijakan atau program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Cluster Non Hierarki, Analisis K-Means, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Indonesia is an archipelagic country with around 17 thousand islands. In addition to being known as a country with many islands, Indonesia also holds the title of the 4th most populous country in the world. Having a relatively large population not only provides opportunities to improve people's welfare, but also presents significant challenges to people's welfare. Social, economic, and development inequality between regions are still major issues that are exacerbated by disparities in access to public services such as education, health, and employment. Several regions in Indonesia still have significant social inequality. In addition, each region certainly has different characteristics to be able to determine the factors of people's welfare. This study uses the *K-Means cluster analysis method* to group provinces in Indonesia in 2023 into more homogeneous clusters based on community welfare factors. The results of this study show that the data on community welfare factors are normally distributed, dependent, and have diverse characteristics. In addition, based on the provincial grouping, 15 provinces were included in cluster I, 12 provinces were included in cluster II, 6 provinces were included in cluster III, and 1 province was included in cluster IV. Five of the six variables had a significant effect on cluster grouping. This study is expected to be a basis for understanding weak welfare factors in various regions and help local governments identify areas with the lowest percentage of welfare and can be a reference in deciding policies or programs designed to improve community welfare.

Keywords: Non-Hierarchical Cluster Analysis, K-Means Analysis, Community Welfare

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 9 November 2024

Accepted date: 19 November 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini mempunyai 38 Provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Memiliki populasi penduduk yang terbesar ke-4 di dunia menjadikan

beberapa tantangan sekaligus peluang yang beragam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antar wilayah masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus, mengingat adanya perbedaan signifikan dalam berbagai aspek seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta tingkat pendapatan [1]. Permasalahan kesejahteraan masyarakat semakin diperburuk oleh disparitas antar wilayah yang menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan publik, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan ini berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan mendorong perlunya upaya lebih terarah dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Faktor-faktor seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kepadatan penduduk per km², upah rata-rata per jam pekerja, dan angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat di setiap provinsi [2]. Memahami kondisi dan karakteristik tiap provinsi berdasarkan faktor-faktor tersebut menjadi langkah esensial dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meninjau kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera [3]. Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8% penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya [4]. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu indikator. Badan program pembangunan PBB (UNDP) menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai salah satu indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Karakteristik kesejahteraan masyarakat yang beragam di setiap provinsi di Indonesia mengakibatkan perlu menggunakan metode yang mampu mengelompokkan data heterogen. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat menggunakan analisis *cluster K-Means* untuk mengelompokkan provinsi ke dalam *cluster* yang lebih homogen berdasarkan faktor-faktor kesejahteraan masyarakat. Metode *cluster K-Means* memanfaatkan kemiripan karakteristik antar provinsi untuk membentuk *cluster* yang lebih homogen.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menggunakan analisis *cluster K-Means* dengan mempertimbangkan berbagai faktor kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kepadatan penduduk, upah rata-rata per jam pekerja, dan angka harapan hidup. Melalui pengelompokan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi kesejahteraan di berbagai provinsi, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya peningkatan kesejahteraan yang lebih terarah dan efektif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memahami faktor-faktor kesejahteraan yang lemah di berbagai wilayah dan membantu pemerintah setempat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat presentase kesejahteraan terendah serta dapat menjadi acuan dalam memutuskan kebijakan atau program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing *cluster*.

KAJIAN PUSTAKA

1) *Statistika Deskriptif*

Statistika deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menabelkan angka-angka, menggambarkannya, mengolah dan menganalisis angka-angka tersebut serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran atau dengan perkataan lain, merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan [5]. Dalam statistika deskriptif, cara penyajian data dapat berupa bentuk tabel ataupun diagram. Secara umum, informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data.

2) *Mean*

Mean atau rata-rata adalah salah satu ukuran pusat dalam statistika deskriptif yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh data yang ada dalam suatu populasi atau sampel, kemudian dibagi dengan

banyaknya data yang ada. Rata-rata aritmetik atau mean dari suatu kumpulan data-data observasi dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai-nilai data observasi dibagi oleh total banyaknya observasi atau dengan notasi matematika dapat dituliskan [6]. Penentuan nilainya dapat dikalkulasikan sebagai berikut.

Rumus rata-rata untuk data tunggal :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \quad (1)$$

Rumus rata-rata untuk data berkelompok :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i} \quad (2)$$

Keterangan :

f_i = frekuensi data ke- i

x_i = nilai data ke- i

n = banyaknya data

i. Median

Median adalah salah satu ukuran penelusuran data, yaitu, jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah – tengah bila jumlah datanya ganjil, atau rata – rata kedua pengamatan yang ditengah bila banyaknya pengamatan genap [7].

Rumus median untuk data tunggal dengan n bilangan ganjil.

$$Me = \frac{1}{2} X_{n+1} \quad (3)$$

Rumus median untuk data tunggal dengan n bilangan genap.

$$Me = \frac{1}{2} X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1} \quad (4)$$

Keterangan:

Me = median

X = nilai data

n = jumlah data

Rumus median untuk data kelompok.

$$Me = Tb \left[\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right] P \quad (5)$$

ii. Varians

Varians merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-ratanya (*mean*) [8]. *Varians* diperoleh dengan cara menghitung deviasi setiap nilai terhadap rata-rata, kemudian mengkuadratkan hasil deviasi tersebut (*squared deviations*). Setelah itu, seluruh deviasi kuadrat dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data. *Varians* memberikan informasi mengenai tingkat penyebaran data; semakin besar *varians*, semakin jauh penyebaran data dari rata-rata, dan sebaliknya, jika *varians* kecil, maka data cenderung lebih dekat dengan rata-rata. Rumus yang digunakan untuk menghitung *varians* ditunjukkan pada Persamaan 6.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad (6)$$

Keterangan:

s^2 = *Varians*

\bar{x} = Rata-rata

x_i = Nilai data ke- i

n = Nilai data ke- i

iii. Standar Deviasi

Standar deviasi merupakan ukuran sebaran yang paling banyak digunakan. Standar deviasi dapat dihitung dengan rumus berikut [8].

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (7)$$

Keterangan:

σ = Standar Deviasi

x_i = nilai data ke-i

\bar{x} = Rata-rata

iv. *Nilai Maksimum*

Nilai maksimum adalah nilai tertinggi atau paling besar yang dapat dicapai atau diukur dalam suatu konteks atau sistem. Dalam matematika, nilai maksimum sering kali merujuk pada nilai puncak atau titik tertinggi dalam suatu fungsi matematis atau himpunan data. Misalnya, jika Anda memiliki himpunan data, nilai maksimum adalah angka tertinggi di antara semua angka dalam himpunan tersebut [8].

v. *Nilai Minimum*

Nilai minimum adalah nilai terendah atau paling kecil yang dapat dicapai atau diukur dalam suatu konteks atau sistem. Dalam matematika, nilai minimum sering kali merujuk pada nilai terendah atau titik terendah dalam suatu fungsi matematis atau himpunan data. Misalnya, jika Anda memiliki himpunan data, nilai minimum adalah angka terkecil di antara semua angka dalam himpunan tersebut [8].

vi. *Uji Distribusi Normal Multivariat*

Uji asumsi distribusi normal multivariat adalah perluasan dari univariat normal. Asumsi yang harus dipenuhi antara lain data pada variabel bebas seharusnya berdistribusi normal multivariat dan adanya kesamaan matriks varians dan kovarians antar kelompok atau populasi. Selain itu, uji asumsi berdistribusi normal multivariat adalah pengujian distribusi normal pada data multivariat atau yang memiliki lebih dari dua variabel. Beikur merupakan hipotesis dan pengujian asumsi distribusi normal multivariat [9].

Hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Taraf signifikan : $\alpha=5\%$

Daerah kritis : H_0 ditolak apabila $t_{proporsi} < 0,45$ atau $t_{proporsi} > 0,55$

Statistika Uji:

$$d^2_j = (x_j - \bar{x})S^{-1}(x_j - \bar{x}) \quad (8)$$

Keterangan:

d^2_j = Nilai kuadrat ke-j

x_j = Objek pengamatan ke-j

\bar{x} = Rata-rata nilai variabel x

S^{-1} = Invers matriks varians kovarians

vii. *Uji Independensi Menggunakan Uji Bartlett*

Uji korelasi *Bartlett* adalah sebuah tes statistik yang digunakan untuk menguji apakah matriks korelasi antara variabel-variabel dalam analisis faktor merupakan matriks identitas (semua variabel berhubungan nol atau tidak) [10]. Adapun hipotesis pada pengujian ini adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : $\rho = I$ (Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau antar variabel independen)

H_1 : $\rho \neq I$ (Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau antar variabel dependen)

Daerah Penolakan, yaitu tolak H_0 jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(\alpha; \frac{p(p-1)}{2})}$ atau $P\text{-value} < \alpha$

Statistik Uji:

$$c^2_{hitung} = -\left\{n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right\} \ln|R| \quad (9)$$

Keterangan:

n = Banyaknya sampel

p = Jumlah variabel

$|R|$ = Nilai korelasi

Analisis Cluster Non-Hierarki K-Means

Analisis *cluster* non-hierarki dengan metode k-means merupakan metode *cluster* yang menentukan jumlah *cluster* secara manual [11]. *Non-hierarchical clustering* adalah salah satu metode pengelompokan dimana objek akan dikelompokkan ke dalam K kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. *K-Means* merupakan salah satu metode pada *non-hierarchical clustering* yang mengelompokkan data non-hierarki dengan berpartisipasi data yang ada ke dalam kelompok sehingga data memiliki karakteristik sama dimasukkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data yang memiliki karakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain [12]. Adapun proses yang perlu dilakukan dalam analisis *K-Means* adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan partisipasi *item* ke dalam K *cluster*.
- 2) Menentukan *item* ke dalam *cluster* yang mempunyai rata-rata terdekat/terkecil. Kemudian menghitung kembali rata-rata *cluster* yang menghilangkan salah satu *item*.
- 3) Mengulangi tahap ke-2 sampai tidak ada yang perlu dipartisi.

Analysis of Variance (ANOVA)

Analysis of Variance atau ANOVA merupakan teknik analisis yang menjadi bagian dari uji inferensial parametrik untuk membandingkan rata-rata (*mean*) lebih dari 2 kelompok, kelompok di sini adalah kelompok sampel atau jenis perlakuan [13]. ANOVA menggunakan distribusi F sebagai statistik uji yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Merupakan distribusi kontinu dan berbentuk condong ke kanan
- 2) Mempunyai dua derajat bebas, yaitu derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut
- 3) Skala yang digunakan dinotasikan dengan skali F dan hanya berupa skala positif

Adapun tabel dari *Analysis of Variance* (ANOVA) satu arah ditunjukkan pada Tabel 1. sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel ANOVA Satu Arah

Source of Variation	SS	df	MS	Nilai F
Between Samples	SSB	$k - 1$	$MSB = \frac{SSB}{k-1}$	
Within Samples	SSW	$N - k$	$MSW = \frac{SSW}{N-k}$	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Total	$SST = SSB + SSW$	$N - 1$		

Keterangan:

n = Banyaknya Sampel

X_{ijk} = Sampel ke- i pada variabel ke- j kelompok ke- k

\bar{X}_j = Rata-rata seluruh sampel pada variabel ke- j

\bar{X}_{jk} = Rata-rata sampel pada variabel ke- j dan kelompok ke- k

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. pengangur terbuka yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan [14]. Rumus menghitung tingkat pengangguran terbuka ditunjukkan pada Persamaan berikut.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \quad (10)$$

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal menenyam pedidikan formal [15].

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi populasi usia kerja (biasanya dalam rentang usia tertentu, misalnya usia 15-64 tahun) yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan [16]. TPAK digunakan untuk memahami sejauh mana angkatan kerja suatu negara atau wilayah terlibat dalam aktivitas ekonomi, dan ini penting dalam menganalisis tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan tenaga kerja.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah [17].

Upah Rata-Rata per Jam Pekerja

Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh waktu yang bekerja secara paruh waktu. Upah per jam dibayarkan harus berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, cara menghitung upah atau gaji per jam adalah total gaji dalam sebulan yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap dibagi 173. *United Nations* (UN) telah mengadopsi rata-rata upah per jam yang diterima pekerja sebagai salah satu indikator untuk mewujudkan lapangan kerja yang produktif dan layak bagi semua orang pada 2030 [18].

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menjadi tolak ukur yang penting dalam kependudukan sebagai salah satu indikator dalam pengukuran kualitas penduduk. Tinggi rendahnya angka harapan hidup dapat menjadi pertimbangan dalam menggambarkan kemajuan sosial ekonomi masyarakat [19].

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang terdiri dari enam variabel yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan masing-masing variabel berjumlah 34 data.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala	Satuan
X ₁	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	Rasio	Persen
X ₂	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	Rasio	Persen
X ₃	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	Rasio	Persen
X ₄	Kepadatan Penduduk per km ² Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	Rasio	Jiwa/km ²
X ₅	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023.	Rasio	Rupiah/Jam
X ₆	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023	Rasio	Persen

b. Struktur Data

Struktur data yang digunakan dalam penelitian kali ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Struktur Data

Provinsi	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
Aceh	X _{1,1}	X _{2,1}	X _{3,1}	X _{4,1}	X _{5,1}	X _{6,1}
Sumatera	X _{1,2}	X _{2,2}	X _{3,2}	X _{4,2}	X _{5,2}	X _{6,2}

Utara						
Sumatera	$X_{1,3}$	$X_{2,3}$	$X_{3,3}$	$X_{4,3}$	$X_{5,3}$	$X_{6,3}$
Barat						
Riau	$X_{1,4}$	$X_{2,4}$	$X_{3,4}$	$X_{4,4}$	$X_{5,4}$	$X_{6,4}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Papua	$X_{1,34}$	$X_{2,34}$	$X_{3,34}$	$X_{4,34}$	$X_{5,34}$	$X_{6,34}$

c. *Langkah Analisis*

Adapun proses analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan karakteristik data faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023.
2. Melakukan pengujian asumsi distribusi normal multivariat dan asumsi independensi terhadap data faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023.
3. Melakukan standarisasi data untuk menyeragamkan satuan.
4. Melakukan analisis *cluster* non-hierarki, yaitu *K-Means* terhadap data faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023.
5. Menginterpretasikan hasil analisis.
6. Menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data

Analisis karakteristik faktor-faktor indikator kesejahteraan menurut Provinsi di Indonesia tahun 2023 akan dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan mengenai ukuran sampel yang diteliti seperti rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), maksimum, dan minimum dari masing-masing variabel yang ditampilkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Statistika Deskriptif

Variabel	Mean	StDev	Minimum	Maximum
TPT	4,464	1,3091	1,87	7,02
Rata-Rata Lama Sekolah	4,53	0,7211	8,08	12,61
TPAK	69,092	3,658	63,51	77,09
Kepadatan Penduduk per km ²	752,647	2749,123	10	16146
Upah Rata-Rata per Jam	19662,029	5664,102	12933	42354
Angka Harapan Hidup	70,752	2,423	66,06	75,22

Berdasarkan Tabel 4, nilai minimum dan maksimum berbagai indikator kesejahteraan menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan keragaman yang signifikan. TPT terendah, 1,87 pada Provinsi Bali, hal tersebut karena didominasi pada sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja. Sementara yang tertinggi, 7,02 pada Provinsi Banten yang disebabkan oleh tujuan migrasi pencari kerja. Rata-rata lama sekolah terendah 8,08 tahun tercatat di Provinsi Papua akibat keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta tertinggi sebesar 11,77 ada di Provinsi Bali yang memiliki akses pendidikan lebih mudah. TPAK terendah sebesar 63,51 yang tercatat di Provinsi Maluku akibat terbatasnya lapangan kerja, sedangkan tertinggi sebesar 77,09 yang ada di Provinsi Bali dengan banyak lapangan kerja sebagai pelaku pariwisata. Kepadatan penduduk terendah sebesar 10 jiwa/km² pada Provinsi Kalimantan Utara akibat luas wilayah geografis yang sangat luas dengan area hutan, pegunungan, dan lahan yang sulit dijangkau sehingga populasinya tersebar dan tidak terkonsentrasi. Sementara tertinggi sebesar 16146 pada Provinsi DKI Jakarta akibat daerah ini merupakan pusat kegiatan ekonomi bisnis dan pemerintah di Indonesia. Upah rata-rata per jam paling rendah sebesar Rp12.933 pada Provinsi Nusa Tenggara Barat karena sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan yang cenderung memberikan upah rendah dibandingkan sektor industri atau jasa modern. Sementara tertinggi sebesar Rp42.354 pada Provinsi DKI Jakarta karena wilayah ini sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia serta kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Angka harapan hidup terendah sebesar 66,06 pada Provinsi Sulawesi Barat karena terbatasnya akses dan kualitas kesehatan, sementara tertinggi sebesar 75,22 pada Provinsi DI

Yogyakarta berkat fasilitas kesehatan yang lebih baik. Data ini menunjukkan adanya variasi dalam faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut Provinsi di Indonesia tahun 2023.

Pengujian Asumsi Normal Multivariat

Pengujian asumsi normal multivariat indikator kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 menggunakan uji Tproporsi, yaitu sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 berdistribusi normal secara multivariat.

H_1 : Data faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 tidak berdistribusi normal secara multivariat.

Dengan daerah penolakan tolak H_0 jika $T_{proporsi}$ di luar rentang $45\% \leq T_{proporsi} \leq 55\%$. Berdasarkan pengujian didapatkan nilai $T_{proporsi}$ sebesar 50%, yang mana nilai tersebut berada di dalam interval $45\% \leq T_{proporsi} \leq 55\%$ sehingga diperoleh keputusan gagal tolak H_0 yang berarti bahwa faktor-faktor indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Provinsi di Indonesia tahun 2023 berdistribusi normal multivariat.

Pengujian Asumsi Independensi

Pengujian asumsi independensi faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 menggunakan uji *Bartlett*, yaitu sebagai berikut.

H_0 : Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau data faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 independen.

H_1 : Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau data faktor-faktor kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 dependen.

Ditetapkan taraf signifikan α sebesar 0,05 maka didapatkan daerah penolakan yaitu tolak H_0 ditolak jika nilai $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;15)}$ atau *P-Value* < α . Hasil perhitungan statistik uji disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Bartlett

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;15)}$	P-Value
51,008	24,996	0,000

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji *Bartlett* didapatkan nilai χ^2_{hitung} sebesar 51,008, di mana nilai tersebut lebih besar dari $\chi^2_{(0,05;15)}$ sebesar 24,996. Diperkuat dengan nilai *P-Value* sebesar 0.000 yang lebih kecil dari α sebesar 0.05. Dипutuskan tolak H_0 yang artinya matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas yang berarti faktor-faktor yang memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2023 dependen.

Analisis Cluster Non-Hierarki K-Means

Pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan faktor-faktor indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2023 dengan menggunakan metode *K-means* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Initial Cluster Center

Variabel	Cluster			
	1	2	3	4
TPT	1,953	-	-	1,197
Rata-Rata Lama Sekolah	-0,501	-	1,909	2,080
TPAK	-1,348	0,478	0,718	-1,068
Kepadatan Penduduk per km ²	0,205	-	0,124	5,599
Upah Rata-Rata	0,887	-	-	4,006

per Jam				
Angka Harapan Hidup	0,0281	-	1,665	1,235
		1,939		

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa *cluster 4* memiliki rata-rata yang tinggi untuk tiga dari lima indikator kesejahteraan tahun 2023. Sedangkan *cluster 2* memiliki rata-rata yang rendah untuk tiga dari lima indikator kesejahteraan tahun 2023. Kemudian nilai *initial cluster centers* yang diperoleh digunakan untuk menentukan jarak antar objek dengan *centroid*. Selanjutnya, dilakukan proses iterasi untuk menentukan kelima *cluster* yang disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7. *Iteration History*

Variabel	Cluster			
	1	2	3	4
1	1,535	1,483	1,409	0,000
2	0,104	0,277	0,653	0,000
3	0,146	0,198	0,000	0,000
4	0,000	0,000	0,000	0,000

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat tiga kali proses iterasi yang diperlukan untuk membentuk empat *cluster*. Kemudian dari proses iterasi yang telah dilakukan menghasilkan *final cluster centers* yang disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. *Final Cluster Center*

Variabel	Cluster			
	1	2	3	4
TPT	0,627	-	-	1,197
Rata-Rata Lama Sekolah	-0,501	-	1,909	2,081
TPAK	-0,782	0,860	0,413	-1,068
Kepadatan Penduduk per km ²	-0,180	-	-	5,6
Upah Rata-Rata per Jam	0,247	-	-	4,006
Angka Harapan Hidup	0,103	-	0,103	1,236

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa dari *final cluster center* pada *cluster 4* memiliki rata-rata nilai indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2023 tertinggi dibandingkan dengan rata-rata indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2023 pada *cluster* lain. Untuk dapat memastikan apakah semua variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengelompokan menjadi *cluster* dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. ANOVA

Variabel	F _{hitung}	F _(0,05;6;30)	P-Value
X ₁	7,256		0,002
X ₂	15373,886		0,000
X ₃	15,811	2,421	0,000
X ₄	466,023		0,000
X ₅	16,056		0,000
X ₆	0,894		0,456

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa semua variabel kecuali X₆ memiliki nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X₁, X₂, X₃, X₄, dan X₅ secara berturut-turut, yaitu TPT, rata-rata lama

sekolah, TPAK, kepadatan penduduk, upah rata-rata per jam berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan *cluster* provinsi di Indonesia. Sementara variabel X_6 , yaitu angka harapan hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan *cluster* provinsi di Indonesia. Kemudian, pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2023 menjadi empat *cluster* menggunakan metode *K-means* adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Jumlah Observasi Setiap *Cluster*

<i>Cluster</i>	Jumlah Provinsi	Keterangan
1	15	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat.
2	12	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua.
3	6	Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
4	1	DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa terdapat 15 provinsi yang masuk ke dalam *cluster* 1, 12 provinsi yang masuk ke dalam *cluster* 2, 6 provinsi yang masuk ke dalam *cluster* 3, dan 1 provinsi yang masuk ke dalam *cluster* 4.

Karakteristik *Cluster*

Berikut disajikan karakteristik *cluster* menurut faktor-faktor indikator kesejahteraan masyarakat tahun 2023 di Provinsi Provinsi di Indonesia.

Tabel 11. Karakteristik *Cluster*

Variabel	<i>Cluster</i>	Mean
TPT	1	4.416
	2	4.430
	3	4.423
	4	6.030
Rata-rata lama sekolah	1	11.144
	2	11.031
	3	11.101
	4	11.360
TPAK	1	68.869
	2	69.222
	3	70.105
	4	65.185
Kepadatan penduduk per km ²	1	775.030
	2	772.545
	3	1595.533
	4	16146.000
Upah rata-rata per jam	1	19392.091
	2	19724.970
	3	19980.533
	4	42354.000
Angka harapan hidup	1	70.881
	2	70.763
	3	71.592
	4	73.745

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa pada *cluster* I memiliki TPT dan upah rata-rata yang tergolong rendah, sementara rata-rata lama sekolah, TPAK, dan angka harapan hidup masih tergolong sedang. Pada *cluster* II memiliki rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan angka harapan

hidup yang rendah, namun TPT, TPAK, dan upah rata-rata per jam tergolong sedang. Pada *cluster* III memiliki TPAK yang cenderung sangat tinggi, sementara TPT, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, upah rata-rata, dan angka harapan hidup cenderung sedang. Pada *cluster* IV memiliki TPT, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, upah rata-rata, dan angka harapan hidup yang sangat tinggi, namun TPAK pada *cluster* ini cenderung rendah.

Pemetaan Cluster

Hasil pemetaan analisis *cluster* terpilih dan *cluster* yang terbentuk pada faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 dapat disajikan dan dijelaskan pada Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 1. Pemetaan *Cluster*

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan peta provinsi di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 bahwa antar masing-masing anggota *cluster* memiliki tingkat persebaran kesejahteraan masyarakat yang berbeda, dikarenakan adanya variasi dalam faktor-faktor penentu kesejahteraan di tiap provinsi yang memiliki industri maju atau sektor pertanian yang produktif cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang terbatas pada sektor ekonomi subsisten. Peta menggunakan skala warna gradasi dari warna paling terang hingga gelap, yang melambangkan tingkat kesejahteraan dari kategori 1 (paling rendah) hingga 5 (paling tinggi). Dapat diketahui bahwa *cluster* 1 yang ditunjukkan oleh warna putih kebiruaan, yang mana anggota provinsinya tersebar, begitupula pada *cluster* 2 ditunjukkan oleh warna biru pudar, serta *cluster* 3 anggotanya yang merupakan provinsi yang cenderung berada ditengah Indonesia, kemudian pada *cluster* 4 hanya beranggotakan 1 provinsi saja yaitu DKI Jakarta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dijelaskan pada analisis dan pembahasan didapatkan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut.

1. Berdasarkan karakteristik setiap variabel menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan keragaman dalam berbagai indikator kesejahteraan. Faktor-faktor seperti TPT, rata-rata lama sekolah, TPAK, kepadatan penduduk, upah rata-rata per jam, serta angka harapan hidup bervariasi di berbagai provinsi, mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi, akses pendidikan, dan kesehatan, serta ketersediaan lapangan kerja di setiap wilayah.
2. Data faktor-faktor indikator kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 berdistribusi normal multivariat dan memenuhi asumsi dependensi.
3. Berdasarkan analisis *cluster* didapat bahwa lima dari enam variabel indikator kesejahteraan masyarakat menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 berpengaruh signifikan terhadap hasil pengelompokan *cluster*. Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan metode *K-Means* dengan jumlah *cluster* sebanyak 4 didapatkan jumlah anggota *cluster* terbanyak ada pada *cluster* 1, yaitu sebanyak 15 provinsi sedangkan paling sedikit ada pada *cluster* 4, yaitu sebanyak 1 provinsi, yaitu DKI Jakarta. Berdasarkan karakteristiknya, *cluster* I dan II memiliki indikator sosial-ekonomi yang cenderung rendah, *cluster* III justru memiliki indikator partisipasi ketenagakerjaan yang tinggi, sementara *cluster* IV memiliki indikator sosial-ekonomi yang cenderung tinggi namun bertolak belakang dengan partisipasi ketenagakerjaannya.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk peneliti adalah diharapkan peneliti dapat mengeksplorasi metode *clustering* lain untuk memvalidasi hasil pembentukan *cluster* dan memahami karakteristik yang lebih kompleks dalam data yang digunakan. Bagi pembaca, diharapkan pembaca dapat menggunakan informasi pada penelitian ini untuk membandingkan dan menganalisis ketimpangan antar wilayah atau provinsi di Indonesia, serta membangun kesadaran mengenai isu-isu pembangunan di daerah dengan indikator kesejahteraan yang rendah. Sementara bagi instansi terkait, diharapkan dapat memprioritaskan kebijakan yang ditargetkan pada daerah *cluster* I dan II yang memiliki indikator sosial-ekonomi rendah, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan yang spesifik sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan karuniaNya yang dilimpahkan penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan, namun atas bantuan dan dorongan berbagai pihak penulisan penelitian ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen Departemen Statistika Bisnis ITS khususnya pada mata kuliah metode multivariat yang telah membimbing dan membantu penulis dalam memahami konsep statistika yang menunjang penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- [1] I. W. Agustin dan S. Hariyani, PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KOTA DAN WILAYAH, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2023, pp. 163-172.
- [2] H. Z. Abdussamad, PUSARAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2023.
- [3] Sultan dan Purwiyanta, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *INFEB : Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, pp. 77-85, 2023.
- [4] R. A. Mulia dan N. Saputra, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANG," *Jurnal El-Riyasah*, pp. 67-83, 2020.
- [5] A. Asma, Statistika Deskriptif Berbasis Literasi, Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Literasi Indonesai, 2023.
- [6] M. & N. M. Arhami, Algoritma dan Implementasi, Penerbit Andi, 2020.
- [7] D. M. M. L. Berenson, Basic Business Statistics: Concepts and Applications (14th ed.), Prentice Hall: Pearson, 2018.
- [8] R. E. Walpole, Probability & Statistics for Engineers & Scientists. England, Pearson Education, 2017.
- [9] T. Ahmad, "Analisis Pengaruh Entrepreneurship Education Terhadap Perilaku Entrepreneur Mahasiswa," *Jurnal Gema Aktualita*, 2013.
- [10] J. F. B. W. C. B. B. J. & A. R. E. Hair, Multivariate Data Analysis, 2017.
- [11] A. Baroroh, Analisis Multivariat dan Time Series dengan SPSS 21, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- [12] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- [13] E. Prasetyo, Data Mining: Konsep dan Aplikasi Menggunakan Matlab, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- [14] BPS, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)," 2020. [Online]. Available: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>.
- [15] Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2020. [Online]. Available:

- <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44>.
- [16] P. J. Simanjuntak, "Ekonomi Sumber Daya Manusia," Jakarta, Fakultas Ekonomi, 2018.
- [17] W. Aprianti dan U. Maliha, "Konsep dan garis kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sains dan Informatika*, vol. 2, 2016.
- [18] Badan Pusat Statistik, "Publikasi Badan Pusat Statistik," 23 Desember 2019. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/12/23/c27202bc0afb4d80d312fa67/estimasi-upah-rata-rata-per-jam-kerja-pada-leve-kabupaten-kota-dengan-menggunakan-sae>. [Diakses 20 November 2024].
- [19] A. Z. Utari Swastika S, "Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Umur Harapan Hidup, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta," *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, p. Vol. 7, 2023.
- [20] W. P. Primandhana, M. Wahed dan E. D. Ristika, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Eksis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, pp. 129-136, 2021.
- [21] BPS, "Indeks Pembangunan Manusia," 2023. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kecamatan-kota.html>.
- [22] BPS, "Persentase Rumah Tangga Jenis Lantai Bukan Tanah," 2023. [Online]. Available: <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VTI5eFdHVkJNalJZUmt0SFpFMUhbE50VEN0Ulp6MDkJMw==/distribusi-persentase-rumah-tangga-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-lantai-terluas-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>.
- [23] S. Khandker, "Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan," Jakarta, Salemba Empat, 2014.
- [24] BPS, "Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN," 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcjMg==/persentase-rumah-tangga-dengan-sumber-penerangan-listrik-pln.html>.
- [25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabeta, 2016.

